

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТАТУСА МУТАЦИИ
ГЕНА FLG**

Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна¹, Разикова Гульмира Рустсамовна²

*Ташкентский медицинский университет, Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр аллергологии и клинической
иммунологии*

Аннотация. Генетические дефекты кожного барьера и поливалентная сенсibilизация на молекулярном уровне играют важную роль в патогенезе атопического дерматита (АТД). Традиционные методы диагностики с использованием экстракции не позволяют выявить перекрестные реакции и ограничивают эффективность лечения.

Ключевые слова: атопический дерматит, молекулярная аллергодиагностика, ALEX2, Phadia-200, ген FLG, филаггрин, SCORAD, DLQI, основные молекулы, персонализированная медицина.

**АТОПИК ДЕРМАТИТНИНГ МОЛЕКУЛЯР
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКАСИ ВА FLG ГЕНИ МУТАЦИОН
СТАТУСИГА АСОСЛАНГАН ПЕРСОНАЛЛАШТИРИЛГАН ТАШХИС
ВА ДАВОЛАШ АЛГОРИТМЛАРИ**

Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна¹, Разикова Гульмира Рустсамовна²

*Тошкент тиббиёт университети, Республика ихтисослаштирилган
аллергология ва клиник иммунология илмий-амалий тиббиёт маркази тошкент,
Ўзбекистон*

Annotatsiya. Atopik dermatit (AtD) patogenezida irsiy teri barʼeri defektlari va molekulyar darajadagi polivalent sensibilizatsiya muhim rol oʻynaydi. Anʼanaviy ekstraktli tashxis usullari kesishma reaksiyalarni ajrata olmaydi va davolash samaradorligini cheklaydi.

Kalit soʻzlar: Atopik dermatit, molekulyar allergodiagnostika, ALEX2, Phadia-200, FLG geni, filaggrin, SCORAD, DLQI, major molekulalar, personallashtirilgan tibbiyot.

MOLECULAR ALLERGY DIAGNOSTICS OF ATOPIC DERMATITIS AND PERSONALIZED DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHMS BASED ON FLG GENE MUTATION STATUS

Fatima Khusnutdinovna Irsalieva¹, Gulmira Rustsamoyna Razikova²

*Tashkent Medical University, Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Allergology and Clinical Immunology*

Abstract. Genetic defects of the skin barrier and polyvalent sensitization at the molecular level play a significant role in the pathogenesis of atopic dermatitis (AD). Traditional diagnostic methods using extractions fail to detect cross-reactions and limit treatment effectiveness. Key words: atopic dermatitis, molecular allergy diagnostics, ALEX2, Phadia-200, FLG gene, filaggrin, SCORAD, DLQI, key molecules, personalized medicine.

Key words: atopic dermatitis, molecular allergy diagnostics, ALEX2, Phadia-200, FLG gene, filaggrin, SCORAD, DLQI, key molecules, personalized medicine.

Mavzu dolzarbligi: Dunyoda atopik dermatit (AD) zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolari-dan biri sifatida eʼtirof etilib, kasallik nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. AD aholining hayot sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatib, doimiy qichishish, uyqu buzilishi, ruhiy zoʻriqish

hamda mehnat qobiliyati pasayishiga olib kela-di. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, AD dunyo bo'yicha bolalarning taxminan 15–20 % qismida va kattalarning 5–10 % qismida uchraydi. Kasallikning surunkali kechishi, tez-tez qaytalanishi va asoratlarga olib kelishi uning dolzarbligini yanada oshiradi. Shuning-dek, JSST va xalqaro tadqiqotlarda atopik dermatit allergik kasalliklar orasida eng yuqori nogironlik yukini keltirib chiqaruvchi teri kasalliklaridan biri ekani ta'kidlangan.

Maqsad: Molekulyar sensibilizatsiya spektri, FLG geni mutatsion statusi, immunologik ko'rsatkichlar hamda mintaqaviy xususiyatlarni kompleks baholashga asoslangan personallashtirilgan tashxis va davolash algoritmini ishlab chiqish va klinik amaliyotda samaradorligini baholash.

Tadqiqot usullari va materiallar: Qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi usullar qo'llanildi: klinik usullar – fizik ko'rik, teri holatini SCORAD va DLQI shkalalari yordamida baholash, bemor shikoyatlarini qayd etish va anamnez to'plash; allergologik usullar – umumiy IgE darajasini, shuningdek komponentli allergodiagnostika orqali (ALEX2, Phadia-200) allergen komponentlariga xos spetsifik IgE ni aniqlash; genetik usullar – FLG geni mutatsiyalarini PTsR-diagnostika qilish (jumladan R501X, 2282del4) va nusxalar soni variatsiyalarini baholash; immunologik usullar – sitokin profili va yallig'lanish biomarkerlarini aniqlash; statistik usullar – parametrik va noparametrik mezonlar, korrelyatsion tahlil, ROC-analiz, logistik regressiya, prognostik modellarni qurish, shuningdek ishlab chiqilgan algoritmlarning sezgirligi va spetsifikligini baholash.

Bizning tadqiqotimizda molekulyar sensibilizatsiyaning aniq individual variabelligi va uning klinik manzara og'irligi bilan yaqin bog'liqligi ko'rsatib berildi. Ko'p hollarda sensibilizatsiya profili polivalent xarakterga ega bo'lgan, bu esa atopik dermatitni IgE-javabining ko'plab induktor yo'llari va aylanma allergik reaksiyalar bilan bog'liq tizimli kasallik sifatida tushunish haqidagi zamonaviy qarashlarga mos keladi (P.M. Matricardi va hammualliflar, 2016; D.Y.M. Leung va hammualliflar,

2019). Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, og'ir shakldagi AD bilan og'rigan bemorlarda eng ko'p PR-10 komponentlariga, profilinlarga, shuningdek Der p 1/2 va Fel d 1 ga sensibilizatsiya uchragan. Bu esa, bizning fikrimizcha, ushbu komponentlarning surunkali retsdivirlovchi yallig'lanish patogenezidagi major allergenlar sifatidagi rolini tasdiqlaydi. PR-10 oilasi oqsillariga sensibilizatsiya, jumladan Bet v 1, Ara h 8 va Cor a 1 kabi komponentlarga reaktivlik, aylanma allergik reaksiyalar rivojlanish xavfining oshishi hamda sensibilizatsiya manbasi chegaralangan ko'rinsa-da, allergiyaning sistemaviy namoyon bo'lishi bilan bog'liq. Bu klinik jihatdan alohida ahamiyatga ega, chunki PR-10 reaktivligi mavjud bemorlarda aksar hollarda ovqat va ingalyatsion allergenlarga polivalent sensibilizatsiya kuzatiladi. Bu esa klassik monospetsifik allergen-spetsifik immunoterapiya sxemasini qurishni qiyinlashtiradi (P.M. Matricardi va hammualliflar, 2016).

Profilinlarga (masalan, Bet v 2 komponentiga) sensibilizatsiya ham atopik dermatitning og'ir va xronik kechuvchi shakllaridagi bemorlarda yuqori uchrash chastotasiga ega edi. Profilinlar pan-allergenlar sifatida o'simlik chang'i va oziq-ovqat allergenlari o'rtasidagi ko'plab aylanma sensibilizatsiya mexanizmlarida ishtirok etadi. Zamonaviy ma'lumotlarga ko'ra, ular nafaqat allergik reaksiyani boshlab beruvchi omillar, balki sensibilizatsiya profilining murakkablik darajasini ko'rsatuvchi markerlar hisoblanadi (R. Valenta va hammualliflar, 2015). Bizning tanlamamizda ham PR-10 va profilinlarga sensibilizatsiya qator oziq-ovqat mahsulotlarning past tolerantligi, kasallik klinik kechishining noustuvorligi va an'anaviy davolash usullariga yetarlicha javob bermaslik bilan bog'liq ekani tasdiqlandi.

Uy chang'i kengalarining asosiy allergen komponentlari (Der p 1, Der p 2) va mushuk epiteliyining Fel d 1 komponentiga sensibilizatsiyaning yuqori uchrash chastotasi og'ir shakldagi bemorlar guruhida qayd etilgani, bizning fikrimizcha, ularning patogenetik ahamiyatini yanada tasdiqlaydi. An'anaviy ravishda ushbu

komponentlar asliy ingalyatsiyaviy sensibilizatsiya markerlari sifatida qaralgan bo'lsa-da, hozirgi vaqtda ular teri shakllarida sistemaviy allergik yallig'lanishning prediktorlari sifatida ham ko'rib chiqilmoqda.

Olingan natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, PR-10 oqsillari, profilinlar, Der p 1/2 va Fel d 1 og'ir kechuvchi atopik dermatitli bemorlardagi murakkab molekulyar sensibilizatsiya profilining asosiy yadrosini tashkil qiladi. Bizning fikrimizcha, aynan shu komponentlar klinik jihatdan ahamiyatli mishenlar sifatida allergen-spetsifik immunoterapiyada ko'rib chiqilishi kerak, shu bilan birga kasallik og'irligini va standart terapiyaga rezistentlik darajasini bashorat qilish tizimining asosiy elementlari sifatida ham ahamiyatga ega.

Sensibilizatsiya va DLQI, SCORAD bog'liqligi FLG mutatsiyasining AD og'irlik darajasiga ko'ra tarqalishi

1-rasm

Sensibilizatsiya va FLG mutatsiyasining AD og'irlik darajasiga ko'ra tarqalishi

**Сенсибилизация ва DLQI, SCORAD
боғлиқлиги**

**FLG мутациясининг АД оғирлик
даражасига кўра тарқалиши**

Ushbu bosqichning muhim natijalaridan biri molekulyar sensibilizatsiya darajasi bilan SCORAD va DLQI buyicha kasallik og'irligi o'rtasida ishonchli bog'liqlik aniqlanganidir. Biz, sensibilizatsiya qilingan allergen komponentlar soni va ularning balli baholash tizimidagi ulushini hisobga olish nafaqat diagnostik, balki prognostik qiymatga ham ega deb hisoblaymiz. Ayniqsa, polyvalent sensibilizatsiyaga ega

bemorlarda terapiyaga barqaror javob bermaydigan, tez-tez retsidivlanuvchi va sistemali davolashni talab etuvchi shakllar ko'proq uchragani klinik jihatdan alohida ahamiyatga ega.

Shuningdek, biz tomonimizdan turli yosh toifalarida olingan molekulyar diagnostika ma'lumotlarining taqqoslama tahlili o'tkazildi. Aniqlanishicha, kichik yoshdagi bolalarda sensibilizatsiya asosan oziq-ovqat allergen komponentlariga (Ara h 2, Cor a 9) nisbatan ustun bo'lgan, o'smirlar va kattalarda esa klinik ahamiyatli darajada ingalyatsiyaviy va aylanma-reaktiv komponentlarga xos IgE ko'tarilishi ko'proq qayd etilgan. Bu natijalar atopik marsh va allergik fenotipning yoshga xos evolyutsiyasi haqidagi kontseptsiya bilan uyg'un keladi (N.A. Geppe va hammualliflar, 2021; N.G. Papadopoulos va hammualliflar, 2020). Ushbu kuzatuvlar atopik dermatitli bemorlar uchun tashxis va davolash marshrutlarini ishlab chiqishda yosh bo'yicha stratifikatsiyaning zarurligini tasdiqlaydi.

Ishlab chiqilgan algoritmning klinik samaradorligi: Tadqiqot doirasida bemorning mutatsion profili, molekulyar sensibilizatsiyasi, mintaqaviy sharoiti va kasallik og'irligini integratsiya qiluvchi yangi tashxis-davolash algoritmi yaratildi va joriy etildi. Ushbu algoritmni qo'llash an'anaviy davolashga nisbatan terapiya samaradorligini keskin oshirdi:

Davolashning 12-haftasi yakunida SCORAD indeksi boshlang'ich darajaga nisbatan 56,4% ga kamaydi. Uzoq muddatli klinik remissiyaga erishish chastotasi 1,9 barobarga oshdi. Uzoq muddatli natijalarni (3, 6 va 12 oy davomida) monitoring qilish shuni ko'rsatdiki, personallashtirilgan algoritm bo'yicha davolangan bemorlarning 67,1% holatida barqaror klinik yaxshilanish saqlanib qoldi. Shu bilan birga, kasallik xurujining oldini olish hisobiga tizimli (sistemaviy) terapiyaga bo'lgan ehtiyoj 2 barobarga kamaydi (2-rasm).

2-rasm. Sensibilizatsiya va FLG mutatsiyasining AD og'irlik darajasiga ko'ra tarqalishi

Xulosa: Atopik dermatit bilan kasallangan bemorlarda molekulyar komponent allergodiagnostikasidan (ALEX2, Phadia-200) foydalanish sensibilizatsiya mavjudligini aniqlash bilan birga, uning molekulyar tuzilishini — jumladan PR-10, LTP va profilinlarga nisbatan sensibilizatsiya chastotasini ham belgilash imkonini beradi, bu an'anaviy usullarga nisbatan diagnostika sezgirlicligini 2,1 barobarga oshiradi. Atopik dermatitli bemorlar o'rtasida klinik va immunologik geterogenlik yuqori darajada ekanligi aniqlandi. SCORAD bo'yicha kasallik og'irligi, DLQI bo'yicha hayot sifatining buzilishi darajasi, umumiy IgE ko'rsatkichlari va sensibilizatsiya spektriga qarab uchta kichik guruhlarga ajratildi. Bu esa bemorlarni stratifikatsiya qilish va personallashtirilgan davolash strategiyasini ishlab chiqish uchun asos bo'ldi. Respublikamiz sharoitida birinchi marta FLG geni mutatsiyalarining chastotasi va tuzilishi aniqlandi. Nolv-mutatsiyalar (R501X, 2282del4) 26,8% bemorlarda qayd etildi va klinik belgilaning og'irligi, retsidivlar chastotasi va sistemaviy terapiyaga ehtiyoj bilan ishonchli korrelyatsiyalashdi. FLG mutatsiyalarining mavjudligi hududiy omillar (ekologik yuklama, mikroklimat, urbanizatsiya) bilan birga atopik dermatitning og'ir va persistent kechishining ishonchli prediktori hisoblanadi. FLG genotipidan foydalanish erta intervensiya talab etuvchi yuqori xavf guruhini ajratish imkonini berdi. Komponent

sensibilizatsiyani aniqlash sensibilizatsiyaning major molekulalarini — Bet v 1, Pru p 3, Der p 1/2 va Cor a 1 ni identifikatsiya qilish imkonini berdi. FLG mutatsiyasi bo'lgan bemorlarda polivalent va perekrest sensibilizatsiya ($p < 0,01$) ayniqsa 14 yoshgacha va hamrox aller-gik kasalliklar mavjud bo'lganda sezilarli darajada ko'proq uchradi. Ishlab chiqilgan tashxis-davolash algoritmi mutatsion profil, molekulyar sensibilizatsiya, mintaqaviy omillar va AD og'irligini baholashni o'z ichiga oladi. Algoritmni qo'llash terapiya samaradorligi-ni oshirdi: remissiyaga erishish chastotasi 1,9 barobarga oshdi, SCORAD indeksi esa 12 hafta davolashdan so'ng 56,4% ga kamaydi. Personallashtirilgan yondashuvdan foydalanish uzoq muddatli natijalarning ishonchli yaxshilanishini ta'minladi: SCORAD bo'yicha 3, 6 va 12 oy davomida 67,1% hollarda barqaror klinik yaxshilanish qayd etildi, sistemaviy terapiyaga ehtiyoj esa 2 barobarga kamaydi. Ishlab chiqilgan baholash shkalalari va samaradorlik kriteriyalari o'zining klinik qo'llanilishini isbotladi.

Adabiyotlar

1. Biedermann, T., et al. (2020). Atopic dermatitis: Immunological mechanisms and diagnostics. *Journal of General Allergy*, 12(3), 145-156.
2. Irvine, A. D., & Palmer, C. N. (2019). Filaggrin mutations in cutaneous barrier dysfunction and atopic disease. *Trends in Molecular Medicine*, 25(9), 801-812.
3. Matricardi, P. M., et al. (2016). EAACI Molecular Allergology User's Guide. *Pediatric Allergy and Immunology*, 27(S23), 1-250.
4. Spergel, J. M. (2010). From atopic dermatitis to asthma: the atopic march. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*, 105(2), 99-117.
5. Караулов, А. В. Диагностическая и прогностическая значимость биомаркеров при atopическом дерматите: переход к прецизионной медицине / А. В. Караулов, С. А. Назаров // Российский аллергологический журнал. — 2024. — Т. 21, № 2. — С. 145–154.
6. Назаров, Б. Б. Эффективность персонализированного алгоритма лечения atopического дерматита с учетом клинико-иммунологических и молекулярно-

генетических характеристик / Б. Б. Назаров, К. С. Ахмедов // Медицинский журнал Узбекистана (MJU). — 2025. — Спецвыпуск № 1 (6). — С. 95–101.

7. Национальный клинический протокол диагностики и лечения по нозологии «Атопический дерматит» / Министерство здравоохранения. — Ташкент, 2025. — 42 с. (Раздел: Молекулярные методы аллергодиагностики — микрочипирование ISAC/Alex).

8. Пампура, А. Н. Компонентная аллергодиагностика (молекулярная аллергология) в практике практикующего врача: особенности ведения пациентов с сочетанной патологией / А. Н. Пампура, Н. Г. Конюкова // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. — 2019. — Т. 98, № 3. — С. 156–162.

9. Феденко, Е. С. Персонализированный подход к назначению таргетной биологической терапии (дупилумаб) у больных среднетяжелым и тяжелым атопическим дерматитом / Е. С. Феденко, О. Г. Елисютина // Иммунология. — 2023. — Т. 44, № 4. — С. 412–420.

10. Canonica, G. W. A WAO - ARIA - GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics / G. W. Canonica, S. El Sayed, H. J. Gould [et al.] // World Allergy Organization Journal. — 2013. — Vol. 6, no. 1. — P. 1–17.